

ESTUDO CONCEITUAL DOS VERBOS DE AÇÃO-PROCESSO NA LINGUÍSTICA FORENSE E LIBRAS

A Conceptual Study of Action-Process Verbs in Forensic Linguistics and Brazilian Sign Language (Libras)

Maria de Fátima Felix Nascimento

Doutoranda em Linguística – Universidade de Brasília – Brasília - Brasil

Enilde Leite de Jesus Faulstich

Doutora em Filologia e Língua Portuguesa– Universidade de Brasília – Brasília – Brasil

Marcus Vinicius Sandoval Paixão

Doutor em Educação - IFES Campus Santa Teresa, Santa Teresa-ES, Brasil

RESUMO

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de investigar a interface entre Linguística Forense e Libras, com foco na criação de sinais-termo para verbos de ação-processo em contexto policial. A ausência de terminologia padronizada compromete a comunicação de pessoas surdas em interrogatórios, depoimentos e registros oficiais. pretendemos apresentar a elaboração e validação de um glossário semibílingue Libras–Português destinado a intérpretes e profissionais da segurança pública. A metodologia, de caráter exploratório e qualitativo, envolveu levantamento bibliográfico, seleção de verbos recorrentes e oficinas de validação. Os resultados indicaram ganhos de clareza, iconicidade e padronização, Concluimos que a proposta fortalece os direitos linguísticos da comunidade surda e amplia o acesso à justiça

Palavras-chave: Sinais; Termo; Glossário; Inclusão.

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of investigating the interface between Forensic Linguistics and Brazilian Sign Language (Libras), focusing on the creation of term-signs for action–process verbs in police contexts. The absence of standardized terminology compromises the communication of deaf individuals during interrogations, testimonies, and official records. We present the development and validation of a semi-bilingual Libras–Portuguese glossary intended for interpreters and public security professionals. The exploratory and qualitative methodology involved a literature review, selection of recurrent verbs, and validation workshops. The results demonstrated improvements in clarity, iconicity, and standardization. We conclude that this proposal strengthens the linguistic rights of the deaf community and broadens access to justice.

Keywords: Signs; Term; Glossary; Inclusion.

INTRODUÇÃO

A comunicação entre policiais e pessoas surdas no Brasil ainda constitui um obstáculo significativo para a efetivação de direitos humanos e linguísticos. Apesar dos avanços legais, como a promulgação da Lei nº 10.436/2002, que reconhece a Libras como meio legal de expressão e comunicação, e do Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta seu uso em serviços públicos, persistem lacunas que dificultam o atendimento adequado às pessoas surdas em situações de segurança pública.

Um dos principais problemas reside na inexistência de sinais-termo padronizados em Libras que correspondam a conceitos forenses específicos. Segundo Faulstich (2014), “o sinal-termo constitui um sistema que organiza as línguas de sinais, como a língua utilizada pela comunidade surda.” Na Libras, o sinal-termo representa conceitos com características de linguagem especializada, próprios de determinadas classes de objetos, relações ou entidades. Ainda conforme a autora, na Libras, o sinal-termo corresponde, em geral, a conceitos expressos por palavras simples, compostas, símbolos ou fórmulas, utilizados em áreas especializadas do conhecimento e do saber.

A ausência de padronização na esfera forense resulta em lacunas comunicacionais que, em contextos policiais, podem gerar falhas interpretativas capazes de comprometer a compreensão de comandos, depoimentos e interrogatórios. Há registros de casos em que pessoas surdas foram presas injustamente por causa de equívocos comunicacionais. Nesses episódios, a falta de sinais específicos levou intérpretes a recorrerem a explicações descritivas ou improvisações regionais, o que resultou em distorções de sentido e, conseqüentemente, em violações de direitos fundamentais.

A Linguística Forense, campo consolidado internacionalmente, tem como objeto central o estudo da linguagem em práticas legais, judiciais e policiais. No entanto, no Brasil, sua aplicação à Libras permanece incipiente. A maioria das pesquisas concentra-se na análise de discursos escritos e orais em língua portuguesa, negligenciando a modalidade visuoespacial das línguas de sinais.

Este artigo propõe apresentar a elaboração e validação de um glossário semibilíngue Libras-Português destinado a intérpretes e profissionais da segurança pública. A metodologia, de caráter exploratório e qualitativo, envolveu levantamento bibliográfico, seleção de verbos recorrentes e oficinas de validação. Além de responder a uma demanda prática urgente, esta pesquisa tem implicações teóricas relevantes. A inclusão da Libras nos estudos de Linguística Forense amplia a compreensão da diversidade linguística no sistema de Justiça e reafirma a importância de considerar a língua de sinais como objeto legítimo de análise terminológica.

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

A Libras, reconhecida legalmente em 2002 pela Lei nº 10.436 e regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005, consolidou-se como a língua natural da comunidade surda brasileira, pois possui estrutura fonológica, morfológica, sintática e discursiva própria (Quadros; Karnopp, 2004). Esse reconhecimento jurídico representou um marco histórico ao assegurar direitos linguísticos fundamentais e ao legitimar a Libras como meio de expressão e comunicação oficial. Além de garantir a inclusão social, o reconhecimento fomentou a expansão da pesquisa acadêmica sobre gramática, variação regional, processos de aquisição e ensino, abrindo, assim, espaço para a valorização da cultura surda e para a formação de profissionais especializados.

Em delegacias, tribunais e outros espaços de atuação estatal, a comunicação ainda é permeada pela escassez de intérpretes qualificados e, principalmente, pela inexistência de terminologias padronizadas adequadas às especificidades das interações.

Santos (2016) observa que a ausência de sinais-termo para conceitos jurídicos e policiais leva intérpretes a improvisar soluções comunicativas, muitas vezes recorrendo a paráfrases ou empréstimos, o que compromete a precisão terminológica. Essa lacuna pode gerar ambiguidades graves, impactando a compreensão de depoimentos, interrogatórios e registros, além de expor a pessoa surda a riscos de violação de seus direitos fundamentais.

A terminologia especializada ganha relevância, pois busca oferecer estabilidade e clareza ao léxico em contextos técnicos. Faulstich (2014) destaca que a criação de sinais-termo deve obedecer a critérios lexicográficos rigorosos, levando em conta fatores como clareza semântica, iconicidade e aceitação pela comunidade usuária.

O conceito de sinal-termo, portanto, diferencia-se do sinal popular por se tratar de uma unidade lexical padronizada e destinada a contextos específicos de alta formalidade, sendo resultado de um trabalho terminográfico sistemático. Essa distinção é central para compreender a contribuição desta pesquisa, que se propôs a elaborar sinais-termo a partir de verbos de ação-processo recorrentes em registros policiais, buscando suprir uma demanda real de comunicação e garantir maior precisão em situações institucionais

A Linguística Forense é entendida por Coulthard e Johnson (2007) como a aplicação do conhecimento linguístico ao contexto jurídico, abrangendo desde a análise de depoimentos até a perícia de documentos. No Brasil, Almeida (2015) e Benassi (2018) destacam a necessidade de adaptar esse campo às especificidades culturais e linguísticas do país.

Nos contextos policiais, a comunicação é permeada por assimetrias de poder, nas quais o discurso institucional prevalece sobre a voz do cidadão abordado (FROTA, 2017). Quando esse cidadão é surdo, as assimetrias se intensificam, pois a ausência de sinais específicos pode gerar mal-entendidos que comprometem a legalidade da ação policial.

O emprego de sinais-termo forenses, nesse sentido, contribui para reduzir ambiguidades e assegurar a compreensão mútua. Assim sendo, a padronização proposta em glossário semibilíngue constitui ferramenta essencial para intérpretes policiais, cuja atuação deve aliar competência linguística e conhecimento dos protocolos de segurança pública.

Para consolidar, é necessário reconhecer que a mediação comunicativa em contextos policiais ultrapassa o aspecto puramente linguístico, porque envolve também dimensões éticas e sociais, já que o acesso à informação e a possibilidade de se expressar plenamente são condições básicas para o exercício da cidadania. A ausência de recursos terminológicos adequados pode levar a práticas de exclusão e reforçar estigmas, enquanto a disponibilização de sinais-termo forenses fortalece o princípio da equidade no atendimento às pessoas surdas, contribuindo para a democratização da justiça.

A classificação proposta por Borba (2006), que distingue verbos em ação, processo e estado, é essencial para compreender a estruturação semântico-terminológica dos sinais em Libras. Os chamados verbos de ação-processo são especialmente relevantes, pois reúnem duas dimensões: o agir do sujeito e a transformação ou resultado decorrente desse agir. Verbos como *algemar*, *prender*, *revisitar* e *interrogar* ilustram bem essa característica, já que envolvem tanto a execução de uma atividade quanto a consequência direta no objeto ou no paciente da ação.

Na perspectiva da LSB, essa discussão se aproxima do que Ignácio (2007) descreve como relação de causa e efeito entre sujeitos e objetos: enquanto o argumento agentivo desencadeia a ação, o paciente sofre seus efeitos. Nesse sentido, diferenciar verbos de ação, de processo e de estado é indispensável para a criação de sinais-termo que evitem ambiguidades em contextos formais, como registros e procedimentos policiais.

Outro aspecto importante está na formação dos verbos em LSB a partir de nomes de instrumentos, conforme demonstram Quadros e Karnopp (2004) e Ferreira (2010). Em muitos casos, o verbo não possui sinal autônomo, sendo representado pelo sinal do instrumento utilizado na ação. O verbo *cortar*, por exemplo, é expresso pelos sinais de *tesoura*, *faca* ou *machado*, de acordo com o objeto empregado. O mesmo ocorre com verbos como *pentear*, *abrir* e *pintar*, que assumem a configuração manual do instrumento relacionado. Esse fenômeno se caracteriza mais como derivação lexical do que como incorporação.

Há situações em que o verbo possui sinal próprio, como no caso de *beber*, mas também pode ser produzido em associação com o objeto, como “beber café que está na xícara”. Nesses casos, a relação entre o verbo e o instrumento reforça a dimensão de ação-processo (Figura 1).

Figura 1 – Sinal “beber” e Sinalização para “beber café com xícara”

Fonte: Ferreira (2013)

A análise dos verbos em LSB evidencia que a natureza dinâmica dos verbos de ação-processo exige atenção especial na criação de sinais-termo, sobretudo em contextos policiais, onde a clareza comunicativa é fundamental. Diferenciar o sinal de *algemar* do sinal de *estar algemado*, por exemplo, evita confusões semânticas que podem comprometer a compreensão em situações de abordagem

Para além do aspecto linguístico, a distinção entre verbos de ação, processo e ação-processo em Libras assume também uma dimensão prática, pois está diretamente relacionada à precisão terminológica em situações de alta relevância social, como os atendimentos policiais e jurídicos. A criação de sinais-termo que respeitem essa complexidade garante não apenas maior clareza comunicacional, mas também contribui para a efetivação dos direitos linguísticos da pessoa surda, evitando equívocos que possam comprometer tanto a compreensão quanto a legitimidade dos registros formais.

A reflexão sobre os fundamentos semântico-terminológicos dos verbos em LSB não se limita a um exercício teórico, mas constitui base indispensável para a elaboração de materiais didáticos, glossários e protocolos de interpretação. A consolidação dessa terminologia fortalece a prática tradutória e interpretativa, ampliando as possibilidades de comunicação em contextos institucionais e assegurando que a Libras responda de forma adequada às demandas específicas das interações sociais, em especial aquelas marcadas pela formalidade e pelo rigor da linguagem jurídica e policial.

METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida a partir de um desenho exploratório e qualitativo, adequado para investigações em campos pouco estudados e que requerem a construção de categorias analíticas a partir de dados empíricos (GIL, 2008). Considerando que a interface entre Linguística Forense e Libras ainda é incipiente no Brasil, optou-se por uma abordagem metodológica capaz de conjugar levantamento bibliográfico, análise terminológica e validação prática de sinais-termo.

O estudo seguiu três etapas principais: levantamento bibliográfico em Linguística Forense, Terminologia e Libras; seleção e análise de verbos de ação-processo recorrentes em contextos policiais; criação e validação de sinais-termo em Libras, com participação de pesquisadores do LabLibras/UnB.

O levantamento bibliográfico foi realizado em duas frentes complementares:

- a) Produção em Linguística Forense e terminologia: foram consultados autores de referência, como Almeida (2015), Coulthard e Johnson (2007), Faulstich (1980; 2014), Borba (2006) e Santos (2016), cujas obras discutem a linguagem em contextos policiais, a categorização de verbos e a construção terminológica em línguas especializadas.
- b) Produção em Libras e lexicografia: buscou-se trabalhos que discutem a estrutura linguística da Libras, a variação regional e os desafios da terminografia aplicada à língua de sinais (Quadros; Karnopp, 2004; Felipe, 1997) e dados do próprio autor. Destacaram-se, nesse campo, os estudos sobre sinais-termo técnicos, sobretudo nas áreas jurídica, educacional e médica. Esse mapeamento permitiu identificar lacunas e confirmar a ausência de glossários forenses em Libras, o que justificou a relevância da pesquisa.

A segunda etapa consistiu em identificar verbos recorrentes em registros policiais e relacionados a ações-processos típicos de abordagens e procedimentos de investigação. Foi tomado como referência principal a obra *Lexicologia: a linguagem do noticiário policial* (Faulstich, 1980), que reúne expressões verbais comuns em boletins e reportagens policiais.

A análise linguística seguiu a tipologia de Borba (2006), que distingue verbos de ação, processo e ação-processo. O foco recaiu sobre estes últimos, pois são centrais na atividade policial, implicando transformação de estado a partir de uma ação concreta.

A seleção privilegiou verbos de alta frequência na área forense e em registros policiais e com potencial de gerar ambiguidades na tradução para Libras. Já a análise inicial indicou que os sinais populares disponíveis para tais verbos apresentavam alta variação regional e, em muitos casos, imprecisão semântica.

No processo de criação dos sinais-termo, destacam-se os critérios adotados para garantir clareza, precisão e consistência na representação de conceitos específicos em Libras. A elaboração desses sinais foi orientada por três princípios fundamentais, que asseguram a efetividade da comunicação e a fidelidade ao significado jurídico e social dos termos utilizados em contextos formais.

O processo envolveu oficinas de criação realizadas no LabLibras/UnB, nas quais intérpretes de Libras, pesquisadores surdos e especialistas em linguística forense colaboraram para propor e avaliar diferentes possibilidades de sinais.

Um exemplo ilustrativo: no caso do verbo “algemar”, consideraram-se três alternativas: (a) sinal já usado em algumas regiões semelhante a “pulseira”; (b) sinal construído com base no movimento de fechamento dos punhos; (c) sinal composto, representando o ato de prender os dois pulsos com objeto circular. Após discussão, a terceira opção foi validada por oferecer maior iconicidade e clareza.

Quadro 1 – Sinais identificados para ALGEMA (utilização no DF e no RS) DF

(RS)	

Fonte: Autor, 2019.

A validação dos sinais elaborados nesta pesquisa representou uma etapa fundamental para assegurar a adequação linguística e conceitual das propostas. Esse processo foi realizado no Laboratório de Línguas de Sinais – LabLibras, vinculado ao Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da Universidade de Brasília (UnB), espaço de referência em pesquisas terminológicas e lexicográficas em Língua de Sinais Brasileira.

Cada sinal-termo foi apresentado aos pesquisadores surdos e ouvintes no LabLibras, acompanhado de ficha terminológica, definição conceitual e classificação tipológica como verbo de ação-processo. Tal sistematização permitiu analisar a pertinência das propostas, considerando aspectos fonológicos, morfológicos e semânticos. Nos casos em que se identificaram ambiguidades ou riscos de interpretação equivocada, o grupo sugeriu alternativas, submetidas posteriormente a nova avaliação

Discussões semelhantes ocorreram em torno do verbo ALGEMAR, cuja estrutura argumental foi examinada com base na tipologia de Borba (2006). O resultado foi a criação de dois sinais distintos: ALGEMAR, para designar a ação de prender, e ESTAR-ALGEMADO, para expressar o estado resultante. Essa distinção foi considerada necessária para garantir precisão conceitual e evitar ambiguidades nos contextos policiais e jurídicos (Autor 2019).

Ao todo, foram avaliados 33 verbos de ação-processo. Cada sinal passou por refinamento coletivo, sendo registrado em fichas lexicográficas, conforme os princípios da Lexicografia e da Terminografia (Faulstich, 2014).

No Registro do glossário semibilíngue com os sinais validados, foi elaborado um glossário semibilíngue Libras–Português, com entradas que incluem: o verbo em português; a classificação semântica (ação-processo); a descrição do sinal (configuração de mão, ponto de articulação, movimento); a ilustração ou sequência de imagens do sinal correspondente.

Esse glossário tem caráter experimental e destina-se prioritariamente à formação de intérpretes policiais, podendo futuramente ser ampliado e transformado em banco de dados multimodal com registro em vídeo (Figura 2).

Figura 2 - Apresentação da capa do Glossário

Fonte: Autor, 2019.

ANÁLISES E RESULTADOS

O foco da análise recaiu sobre quatro verbos de ação-processo considerados centrais no vocabulário forense: algemar, prender, revistar e interrogar. A escolha desses verbos deve-se à alta frequência em registros policiais, ao risco de ambiguidades interpretativas em Libras e à relevância para situações de abordagem e investigação.

O verbo *algemar* é recorrente em boletins de ocorrência, reportagens e interrogatórios policiais. Em Libras, contudo, o sinal popularmente empregado varia consideravelmente entre regiões. Em algumas comunidades, utiliza-se um movimento circular nos pulsos, semelhante ao gesto de colocar uma pulseira; em outras, o sinal se aproxima do verbo *prender*, mas sem especificar o instrumento algema.

Essas variações acarretam polissemia indesejada, pois o mesmo sinal pode significar tanto “algema” quanto “pulseira” ou “bracelete”, gerando risco de interpretações equivocadas em contextos policiais. Por exemplo, ao sinalizar que um suspeito “estava algemado”, o intérprete pode acidentalmente transmitir a ideia de que “usava pulseiras”, o que descaracteriza a informação essencial do depoimento.

O sinal-termo proposto foi elaborado com base na iconicidade do ato de prender os dois pulsos com objeto circular. O sinal envolve as duas mãos em configuração de “C”, que se fecham sobre os pulsos, representando a ação específica de algemar (Tabela 1). A escolha desse sinal-termo atende a três critérios fundamentais:

1. Clareza semântica – elimina a confusão com “pulseira”, delimitando o sentido forense;
2. Iconicidade – reproduz visualmente a ação de prender com algemas;
3. Distinção entre ação e estado – permite diferenciar *algemar* (ação) de *estar algemado* (estado resultante).

Tabela 1 - Comparativo entre sinal popular e sinal-termo para “algemar”

Aspecto	Sinal popular (variação regional)	Sinal-termo proposto
Forma	Movimento circular nos pulsos	Mãos em “C” fechando nos pulsos
Significados possíveis	Algema / pulseira / bracelete	Algemar (ato policial)
Clareza semântica	Baixa	Alta
Iconicidade forense	Média	Alta

Fonte: A autora, 2025.

Esse resultado evidencia a relevância da padronização, já que o sinal-termo criado elimina ambiguidades e se adapta melhor às necessidades comunicativas de policiais e intérpretes (Quadro 2).

Quadro 2 - Sinal-termo validado para “algemar”

Termo:	Algemar
Sinal-termo:	
Configuração de mão:	
Representação do conceito da LSB:	Mão ativa em CM 2, braços levemente flexionados, em frente ao corpo com os pulsos encostando direito e esquerdo, em frente ao corpo, sem movimento.
Descrição gramatical e lexical:	V [Ação-processo] Ação de prender duas mãos de um suspeito de cometer algum crime para evitar sua fuga ou violência em uma ação policial.

Fonte: Autor, 2019.

O verbo apreender apresenta um desafio específico. Em português, “apreender” pode significar tanto recolher algo temporariamente quanto confiscar formalmente um objeto ou substância, geralmente em contexto policial ou jurídico. Em Libras, muitos usuários utilizam sinais equivalentes a “pegar” ou “segurar”, que transmitem a ação física de tomar posse do objeto, mas não necessariamente a dimensão institucional do ato de apreensão legal.

Essa polissemia é problemática em contextos jurídicos, pois o termo apreender em boletins de ocorrência ou registros oficiais não se refere apenas a tomar algo, mas ao ato formal de confiscar com base na lei, com implicações legais. O sinal-termo proposto foi elaborado de forma composta, unindo dois movimentos: o gesto de segurar o objeto e um movimento que indica formalidade e controle, representando tanto a ação física quanto a consequência jurídica da apreensão (Quadro 3 e 4).

Critérios de validação:

- Adequação forense – o sinal remete ao ato formal de apreensão;
- Redução de ambiguidades – diferencia “pegar temporariamente” de “apreender legalmente”;
- Iconicidade ampliada – integra gesto de tomada e sinalização de controle, sugerindo o processo de recolher sob autoridade legal.

Quadro 3 - Comparativo entre usos de “apreender” em Libras

Uso	Sinal popular	Sinal-termo proposto
Pegar objeto	Mesmo sinal	Não aplicável
Recolher temporariamente	Mesmo sinal	Não aplicável
Apreender (ato policial)	Ambíguo	Diferenciado (confisco formal)

Fonte: A autora, 2025.

Quadro 4 - Sinal-termo validado para “Apreender”

Termo:	Apreender
Sinal-termo:	
Configuração de mão:	
Representação do conceito da LSB:	Braço flexionado encostando o cotovelo no corpo com a mão passiva aberta em CM 56 e mão ativa fechando CM 57 direcionando para frente até fechar a mão totalmente CM 3. Mão passiva aberta servindo de apoio.
Descrição gramatical e lexical:	V. [Ação-processo] [Compl: nome concreto não-humano] pegar; apanhar.

Fonte: A autora

O verbo *depor* apresenta desafios semânticos devido à proximidade com “relatar” ou “contar”. Em Libras, sinais populares tendem a se aproximar de narração, representados por gestos que indicam a sequência de eventos ou a transmissão de informação. No contexto jurídico-policial, *depor* não significa apenas contar algo: é um ato formal, realizado sob compromisso de veracidade, com implicações legais e responsabilidade institucional.

O sinal-termo proposto foi construído a partir do gesto de relatar, mas acrescenta um movimento de mão direcionado ao corpo do ouvinte, reforçando formalidade e a ideia de compromisso com a veracidade, representando o caráter oficial do depoimento (Quadro 5).

Critérios de validação:

- Distinção pragmática – diferencia “contar casualmente” de “prestar depoimento formal”;
- Iconicidade discursiva – movimento direcionado e enfático reforça o caráter institucional e formal do ato;
- Funcionalidade – permite uso claro em contextos policiais e judiciais, como audiências e registros oficiais.

Quadro 5 - Sinal-termo validado para “depor”

Termo:	Depor
Sinal-termo:	
Configuração de mão:	
Representação do conceito da LSB:	Mãos passiva em CM 22 braços flexionados aproximando em frente ao peito com as palmas da mão ativa CM 56. Mão abrindo em CM 60 e descendo.
Descrição gramatical e lexical:	v. [Ação-processo] Ato de explicar, esclarecer fatos ocorridos, pode ser por livre vontade ou por obrigação judicial para esclarecer a um investigador.

O verbo *intimar* apresenta uma complexidade própria por estar semanticamente próximo de “avisar” ou “comunicar”. Em Libras, os sinais populares mais recorrentes remetem a gestos de chamar a atenção ou informar alguém, transmitindo a ideia de aviso simples. No entanto, em contextos jurídicos e policiais, *intimar* vai além de avisar: trata-se de um ato formal, com força legal, que obriga o indivíduo a comparecer ou a tomar ciência de uma decisão oficial.

O sinal-termo proposto foi desenvolvido a partir do gesto de comunicar, acrescido de um movimento que simboliza direcionamento institucional, reforçando a natureza oficial da convocação. Assim, o sinal transmite não apenas a ação de informar, mas também o caráter obrigatório do ato (Quadro 6).

Critérios de validação:

- Adequação jurídica – distingue a comunicação cotidiana do ato formal de intimação;
- Redução de ambiguidades – diferencia “avisar” simples de “convocar oficialmente”;
- Funcionalidade – permite aplicação em contextos policiais e judiciais, preservando clareza comunicativa.

Quadro 6 - Sinal-termo validado para “intimar”

Termo:	Intimar
Sinal-termo:	
Configuração de mão:	
Representação do conceito da LSB:	Mão ativa em CM 15 com o braço esticado com a palma da mão passiva CM 51 pra cima, levantar o braço em direção a cabeça. Com o dedo indicador apontando pra cabeça.
Descrição gramatical e lexical:	V. [Ação-processo] Expressão de uma ordem. Ordem de comparecimento a um distrito policial para esclarecimento de algo presenciado por alguém.

A validação dos sinais-termo junto aos especialistas evidenciou ganhos significativos para a comunicação em contextos policiais e jurídicos. Um dos principais impactos foi a redução de ambiguidades, já que os sinais-termo eliminaram polissemias comuns em sinais populares, como no caso de *algema* (algema × pulseira). Foi observado um aumento da iconicidade, pois os sinais propostos reproduzem de maneira mais transparente a ação ou o processo descrito, favorecendo a compreensão imediata. Outro ponto relevante foi a diferenciação entre ação e estado, permitindo distinguir, por exemplo, *algemar* (ação) de *estar algemado* (estado), além disso, a aplicabilidade em campo foi destacada pelos intérpretes, que consideraram os sinais mais adequados para situações de urgência, como abordagens policiais. Os especialistas ainda ressaltaram que intérpretes com formação em práticas policiais tendem a utilizar os sinais-termo com maior eficiência, por conseguirem articular o conhecimento linguístico à prática institucional. Essa constatação reforça a importância de integrar a formação linguística e terminológica à capacitação de profissionais que atuam diretamente na segurança pública, garantindo não apenas precisão comunicativa, mas também a proteção dos direitos das pessoas surdas em situações de vulnerabilidade. Dessa forma, os impactos observados vão além da esfera linguística, alcançando dimensões sociais, jurídicas e éticas, e os especialistas destacaram que intérpretes com formação policial tendem a utilizar os sinais-termo com maior eficiência, pois conseguem associar o conhecimento linguístico à prática institucional.

A validação dos sinais-termo junto aos especialistas evidenciou ganhos significativos:

1. Redução de ambiguidades – sinais-termo eliminaram polissemias comuns em sinais populares, como no caso de *algema* (algema × pulseira) e *prender* (segurar × deter).
2. Maior iconicidade – os sinais propostos reproduzem de forma mais transparente a ação ou o processo descrito, favorecendo compreensão imediata.
3. Diferenciação entre ação e estado – os sinais permitem distinguir, por exemplo, *algemar* (ação) de *estar algemado* (estado).
4. Aplicabilidade em campo – intérpretes consideraram os sinais mais adequados para situações de urgência, como abordagens policiais.

DISCUSSÃO

A criação e validação de sinais-termo da Linguística Forense em Libras, abre um campo de reflexão que extrapola a dimensão terminológica e se insere em debates mais amplos sobre direitos linguísticos, inclusão social e segurança pública. A discussão aqui proposta se organiza em três eixos: análise crítica da contribuição do glossário frente às lacunas identificadas;

comparação com experiências nacionais e internacionais em linguística forense e terminologia em línguas de sinais; e implicações teóricas e práticas para a formação de intérpretes e para a cidadania da comunidade surda.

O primeiro aspecto a ser discutido diz respeito à relevância do glossário semibilíngue construído. Como visto nos resultados, a ausência de sinais-termo específicos para verbos de ação-processo em contextos policiais compromete a precisão comunicativa. O glossário responde diretamente a essa lacuna, fornecendo instrumentos linguísticos que podem apoiar a atuação de intérpretes em situações de abordagem e interrogatório.

Ainda que tais verbos tenham sido selecionados pela frequência e relevância em registros policiais, o universo terminológico da Linguística Forense em Libras é muito mais amplo. Há a necessidade de criar sinais-termo para substantivos (*delegacia, testemunha, acusado*), adjetivos (*culpado, inocente, suspeito*) e expressões compostas (*prisão preventiva, flagrante delito*).

Outro limite identificado refere-se ao processo de validação. Apesar do rigor metodológico, o grupo de especialistas que avaliou os sinais foi relativamente restrito. A aceitação comunitária, elemento crucial na legitimação de sinais-termo, ainda precisa ser ampliada por meio de consultas mais abrangentes com surdos de diferentes regiões do país. Isso permitirá aferir a viabilidade de padronização em escala nacional, evitando que o glossário se restrinja a uma perspectiva regionalizada.

A produção acadêmica brasileira sobre Linguística Forense ainda é incipiente quando comparada a países como Reino Unido e Estados Unidos, onde o campo se consolidou a partir das décadas de 1980 e 1990 (Coulthard; Johnson, 2007). No Brasil, estudos como os de Almeida (2015) e Frota (2017) têm se concentrado em análises discursivas de julgamentos, perícias documentais e linguagem policial em língua portuguesa.

Poucos trabalhos, entretanto, incorporam a perspectiva da Libras. Benassi (2018) discute os desafios da comunicação policial com surdos, mas sem propor soluções terminológicas concretas. Santos (2016), ao analisar a terminologia jurídica em Libras, reconhece a dificuldade de criar sinais específicos e aponta para a carência de glossários padronizados, mas sua proposta concentra-se em conceitos jurídicos mais amplos, não em verbos de ação-processo.

Outro aspecto relevante é que, ao propor sinais-termo, este estudo não apenas amplia o campo da linguística forense, mas também se insere na tradição da lexicografia aplicada à Libras, na qual se destacam iniciativas de criação de dicionários bilíngues e glossários técnicos. Como ressaltam Quadros e Karnopp (2004), a Libras é uma língua em constante processo de

expansão lexical, especialmente em áreas especializadas, o que reforça a pertinência de pesquisas terminográficas voltadas a contextos específicos.

Em países de língua inglesa, a linguística forense já incorporou discussões sobre interpretação em língua de sinais em contextos judiciais. Stone (2009), por exemplo, analisa a atuação de intérpretes de ASL (American Sign Language) em tribunais norte-americanos, destacando os riscos de distorções semânticas quando não há padronização terminológica.

Na Austrália, Hale (2014) discute a importância da formação de intérpretes judiciais em línguas de sinais, ressaltando a necessidade de glossários especializados para garantir consistência na tradução de termos legais. Estudos semelhantes foram desenvolvidos na Nova Zelândia, onde a New Zealand Sign Language (NZSL) também passou por processos de criação de glossários jurídicos (McKee; McKee, 2011).

Ao comparar com tais experiências, observa-se que o Brasil ainda se encontra em estágio inicial. Enquanto países de tradição anglófona já avançaram na criação de glossários jurídicos em língua de sinais, a Libras apenas começa a trilhar esse caminho. Nesse contexto, a pesquisa aqui apresentada assume caráter inovador e pioneiro, alinhando o Brasil às tendências internacionais e abrindo espaço para colaborações futuras.

Do ponto de vista teórico, a pesquisa reafirma a importância de compreender os sinais-termo como unidades lexicais que se distinguem dos sinais populares. Como argumenta Faulstich (2014), a terminologia especializada requer critérios de clareza, padronização e adequação ao contexto comunicativo. A aplicação desses princípios à Libras evidencia que a língua de sinais, tal como línguas orais, demanda processos de planejamento lexical e normatização em áreas técnicas.

Ao adotar a tipologia verbal de Borba (2006), que distingue ação, processo e ação-processo, a pesquisa contribui para a descrição semântica da Libras em campos especializados. Essa tipologia mostrou-se útil para a diferenciação entre verbos que descrevem ações físicas imediatas e aqueles que implicam mudança de estado com consequências jurídicas, como *prender* ou *algemar*.

A interface entre linguística forense e terminografia em Libras também está assentada em teorias do poder discursivo. Como explica Foucault (1999), o discurso policial e jurídico não é apenas um veículo de informação, mas um mecanismo de poder que produz verdades institucionais. Assim, garantir que cidadãos surdos tenham acesso a sinais-termo precisos significa também assegurar sua participação equitativa nos jogos de poder discursivo que estruturam o sistema de justiça.

As implicações práticas do glossário semibílingue são múltiplas. Pode ser incorporado à formação de intérpretes policiais, por oferecer material de referência padronizado. Isso é particularmente relevante porque, como afirmam Quadros e Vasconcelos (2019, p. 32), “a atuação de intérpretes em contextos de alta tensão exige rapidez, clareza e neutralidade, condições que são favorecidas pela existência de terminologia padronizada.”

O glossário pode subsidiar a criação de recursos digitais, como aplicativos de consulta rápida em Libras. Experiências como o Projeto ProDeaf, que desenvolveu tradutores automáticos português–Libras, demonstram que há potencial para integrar sinais-termo forenses em plataformas tecnológicas, ampliando sua difusão e aplicabilidade em campo.

Também a padronização de sinais-termo contribui diretamente para a efetivação dos direitos linguísticos da comunidade surda, em conformidade com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), ratificada pelo Brasil. Garantir acesso a terminologias especializadas é assegurar não apenas comunicação, mas também igualdade de tratamento diante da lei.

CONCLUSÃO

A elaboração do glossário semibílingue Libras–Português resulta em um material didático e terminológico de caráter inovador, que poderá ser utilizado em cursos de formação e capacitação de profissionais da segurança pública, bem como em práticas de interpretação em situações de urgência.

A proposta reforça o compromisso com os direitos linguísticos da comunidade surda, ao assegurar maior equidade no acesso à justiça e ao atendimento institucional.

Embora se reconheça o caráter inicial e experimental do glossário, sua contribuição é pioneira e demonstra a necessidade de ampliação da pesquisa, com inclusão de novos termos e maior participação da comunidade surda em processos de validação.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Leticia. *Linguística Forense no Brasil: conceitos, métodos e aplicações*. São Paulo: Cortez, 2015.
- BENASSI, Juliana. *Comunicação policial e inclusão: desafios no atendimento à pessoa surda*. Curitiba: Appris, 2018.
- BORBA, Francisco da Silva. *Dicionário de usos do português do Brasil*. São Paulo: Ática, 2006.

COULTHARD, Malcolm; JOHNSON, Alison. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. 2. ed. London: Routledge, 2007.

FAULSTICH, Enilde. *Lexicologia: a linguagem do noticiário policial*. Brasília: EdUnB, 1980.

FAULSTICH, Enilde. *Terminologia e lexicografia: fundamentos e práticas*. Brasília: Thesaurus, 2014.

FELIPE, Tanya Amara. *A língua de sinais no Brasil: estudos linguísticos*. Brasília: MEC/SEESP, 1997.

FERREIRA, Lucinda. *A formação de verbos em Libras: estudo morfológico*. São Paulo: Contexto, 2010.

FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso*. 7. ed. São Paulo: Loyola, 1999.

FROTA, Maria Cristina. *Discurso policial e assimetrias de poder*. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

IGNÁCIO, Elaine. *Aspectos semântico-terminológicos dos verbos de ação-processo em Libras*. Brasília: UnB, 2007.

KARNOPP, Lodenir; QUADROS, Ronice Muller de. *Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos*. Porto Alegre: Artmed, 2004.

MCKEE, Rachel; MCKEE, David. *New Zealand Sign Language: A Reference Grammar*. Wellington: Bridget Williams Books, 2011.

AUTOR. *Glossário semibilingue de Libras–Português na área forense: verbos de ação-processo*. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade de Brasília, Brasília, 2019.

ONU. Organização das Nações Unidas. *Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência*. Nova Iorque: ONU, 2006.

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, L. B. *Língua de Sinais asileira: estudos linguísticos*. Porto Alegre: Artmed, 2004.

QUADROS, Ronice Muller de; VASCONCELOS, Silvia. *A interpretação em Libras em contextos de alta complexidade*. Florianópolis: UFSC, 2019.

SANTOS, Felipe. *Terminologia jurídica em Libras: desafios da padronização*. Recife: UFPE, 2016.

STONE, Christopher. *Deaf Interpreters at Work: International Insights*. Washington: Gallaudet University Press, 2009.